

TARJIMA ASARLARNI TAHRIR QILISHDA ASLIYAT BADIYYATINI QAYTA YARATISH TAMOYILLARI

Barno BURANOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti dotsenti, PhD.*

buranovabarno17180915@gmail.ru

ORCID: 0009-0000-4491-0178,

Shaxnoza SULTANOVA

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
erkin izlanuvchisi*

sultanovashahnoza902@gmail.com

ORCID: 0009-0003-7637-3428

Annotatsiya. *Ushbu ilmiy maqolada tarjima va tahrir mezonlarining mushtarak jihatlarini inobatga olgan holda chet tillaridan qilingan badiiy tarjimalarni tahrir qilishda til qonuniyati va mavjud tahrir tamoyillariga rioya qilish zarurati "Alkimyogar" asarining o'zbek tilidagi, unga qiyosan ingliz va rus tilidagi tarjimalari misolida tahrir sifatini aniqlashtirish, tahrir jarayonida matnning semantik xususiyatini saqlash kabi masalalar tadqiq qilinfdi, tahrir jarayonida yuz beradigan kamchiliklarini bartaraf qilish bo'yicha taklif va tavsiyalar taqdim qilinadi.*

Kalit so'zlar: muharrir, tuzatish, asliyat, tarjima sifati, semantika, ekvivalent birlik.

Kirish

Mustaqillik davrida yurtimiz jahon afkor ommasida turli xalqlar bilan ijtimoiy-siyosiy jabhada do'stlik aloqalarini o'rnatdi. Natijada adabiy aloqalar, ta'sir, tipologiya va jahon adabiyoti durdonalarining O'zbekistonda targ'ib va tashviq etilishi nashriyot sohasida ham yangicha talqin hamda tahlil etish, mas'uliyatli va yuksak tahrir mahoratiga ega adabiy muharrirlarga ehtiyoj zaruratini tug'diradi. Zero, "O'zbekiston ilm-fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo'lishi shart" [1] ligi adabiy muharrirlar uchun nazariy masalalarni jahon andozalari darajasiga yuksaltirish mas'uliyatini qo'yadi.

Binobarin, o'zbek tiliga XX asrda rus tili va qardosh tillar, jumladan, qozoq, qirg'iz, tojik, turk, qoraqalpoq tillaridan Usmon Nosir, Cho'lpon, G'afur G'ulom, Oybek, Mirtemir, Asqad Muxtor, Shuhrat, G'aybullas-Salom, Yanglish Egamova, Qodir Mirmuhamedov, Mirzo Kenjabek, Ozod Sharafiddinov kabi so'z san'atkorlari va olimlar tomonidan yetuk tarjimalar amalga oshirilgan. Afsuski, XXI asrda fan va texnikaning yuksak rivoji insoniyat hayotining turli sohalarida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatishi bilan birga aynan tezkor va saviyasiz tarjima matnlar va badiiy tarjimalar sonining ko'payishiga bevosita ta'sir qildi. Ya'ni avtomat va so'zma-so'z tarjima dasturlarining yuzaga kelishi natijasida o'zbek tilining leksik va grammatik qonun-qoidalariga mos kelmaydigan, o'zbekcha tafakkur tarziga umuman yot matnlar, jiddiy tahrirtalab asarlar yuzaga keldi.

Ilmiy va adabiy jamoatchilikka ma'lumki, keng kitobxonlar auditoriyasiga sifatli tarjima asarlar taqdim qilishda adabiy muharrir mahorati, mas'uliyati va tahrir san'atini mukammal bilish salohiyati muhim ahamiyatga ega. "Alkimyogar" asari mazmun mohiyatan sharqona ruhda Ozod Sharafiddinov, Aziz Said, Ahmad Otaboy muallifligida tarjima qilinib, kitobxonlar orasida bestseller darajasiga chiqishi fikrimiz dalilidir. O'zbek tiliga rus tilidan qilingan Ozod Sharafiddinov, Aziz Said,

Ahmad Otaboy muallifligidagi tarjima variantlarining har birida tarjimon uslubi o'ziga xos tarzda aks etadi. O'zbekiston Qahramoni, munaqqid Ozod Sharafiddinov tarjimasida asosan badiiy-publitstik uslub, aniqlashtirish va umumlashtirish usullaridan foydalanish yaqqol seziladi, shoir Aziz Said tarjimasida esa poetik yondashuv asosida badiiylikka asosiy e'tibor qaratilgan. Ahmad Otaboy tarjima va tahrir variantida esa asosan adabiy va badiiy tahrir tamoyillari uyg'un holda qo'llangan, tahrir jarayonida, asosan, matnning semantik xususiyatini saqlash, leksik birlik ma'nosini tarjimada kuchaytirib berishga e'tibor qaratgan.

2. Adabiyotlar sharhi

Har bir zamon va makonda tarjimaga va tarjima matnlarga doim ehtiyoj bo'lgan. XXI asr axborot texnologiyalari asri boshlanishi bilan axborotlar chegara va vaqt bilmasdan ishlashni boshladi va tarjimaga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi va mukammalroq bo'lishini zamon talab qila boshladi. Globallashgan davr va axboriy jamiyatda bir tildan ikkinchi tilga qilingan tarjima asarlar mukammal tahrirni talab qiladi. Tarjima tamoyili, nazariy va amaliy talqinlar mutarjim, tilshunos va adabiyotshunos olimlar tomonidan ishlab chiqilgan. Ammo tahrir mezonlariga murojaat qilsak, bu sohada amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari sanoqli.

Xususan, V.V. Sdobnikov [2], N.S. Zvereva [3], S. M. Vopiyashina, O.V. Murduskina [4], O. G. Shetinkova [5], A.O. Ilnor hamda Y.A. Berezovskaya [6], kabi olimlar professional tahrirni yaratishda tarjima va tahrir mezonlariga amal qilish yuzasidan ilmiy izlanishlar olib borgan.

Professor Halim Saidovning fikricha: "Badiiy asar tugul, oddiy maqolaga ham jonli deb qarash lozim. Ko'pchilik matbuot xodimlari tahrir ham ish bo'ptimi, deb, qo'lga tushgan materialni boshdan bo'yab-bejashga kirishadi. Bu tahrir yemas, balki taxirlik, materialning taxirini chiqarish. Xo'p, jumlani tuzatarsan, gap bo'laklarini o'rniga qo'yarsan, so'zlarni ma'nodoshi bilan almashtirarsan, nuqta-verguliga e'tibor berarsan, lekin tahrir shu bilan tugamaydi. She'riyatdagidek, nasrda ham jumlaning

ohangi, o'xshatishlari, pichinglari, xullas, o'ziga yarasha bo'yog'i bo'ladi. O'zicha teginib, ko'kni jigarrangga aylantirib qo'ysa, ana undan yomoni yo'q, asar buziladi. Tahrirning shu kabi nozik jihatlari ko'p".

Demak, tarjima asarlar matnini tahrirlashda yeng muhim jihatlardan biri oldingi fasllarda ta'kidlab o'tganimizdek, tarjima matnining asliyatga muvofiq kelishini leksik jihatdan qiyosiy tahlil qilishdan iboratdir. Bu tahlil tarjima jarayonida yuz bergan transformatsiya va transliteratsiya usulini alohida lingvistik hodisalar sifatida tasniflashga asoslanishi kerak.

3. Ilmiy tadqiqot metodi

Tarjima va tahrir tamoyillari qanchalik uzviy bog'liq ekanligi "Alkimyogar" asarining Ahmad Otaboy tarjima va tahriri talqinida o'rganib chiqish, mazkur asarning boshqa tarjimalarini ham qiyosiy tadqiq qilish ushbu maqolaning maqsad va vazifasini tashkil etadi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun maqolamizda quyidagi vazifalarga e'tibor qaratdik:

- tarjima asarlarni badiiy tahrir qilish jarayonida funksional-uslubiy muvofiqlikka erishish;
 - xorijiy tillardan qilingan tarjima asarlarni tahrir qilishda asliyat matn badiiyatini qayta yaratish tamoyillarini tahlil qilish;
 - Paulo Koeloning "Alkimyogar" asarining o'zbek tilidagi, unga qiyosan inglizcha tarjimalari misolida adabiy tahrir mezonlarini talqin qilish;
 - tahrir jarayonida matnning semantik xususiyatini saqlash tamoyillariga amal qilishda adabiy muharrir salohiyati va mahoratini yoritish.

Tadqiqot usullari: Ilmiy maqola mavzusini yoritishda tavsifiy, qiyosiy-tipologik, statistik va kompleks, stilistik, badiiy tahlil usullaridan foydalanildi.

Natija va mulohazalar

Xalqaro va millatlararo diplomatik munosabatlar asrlar mobaynida davom etar ekan, mintaqa va davlat nomlari bilan bog'liq atamashunoslik va geografik joy

nomlarini tarjima qilish va talaffuz qilish kabi masalalarga duch kelganmiz. Geografik joy nomlarini tahrir qilish jarayonida transkripsiya va transliteratsiya usuli keng qo'llaniladi. Transkripsiyada so'zning talaffuz shakli, transliteratsiyada esa uning grafik shakli qayta tiklanadi. Shu ma'noda, "Alkimyogar" asarining rus va ingliz tiliga tarjima qilingan matn namunasida adib qo'llagan geografik joy nomlari, ya'ni toponimlarning qay tarzda berilishi misolida tarjimon va muharrir Ahmad Otaboy asosan transkripsiya va transliteratsiya usuliga murojaat qilganini kuzatdik. Bunda matndan olingan ayrim lavha, tasvirlar misolida tahliliy-qiyosiy aspekt usuli asosida ko'rsatib berishga, transkripsiya va transliteratsiya usuli o'zini qanchalik oqlaganini, mutarjim va muharrir bu usulga shunchaki harfma-harf emas, balki ijodiy-individual yondashgan holda toponimlarni qanchalik mahorat bilan o'g'irganini izohlashga harakat qilamiz.

Rus tilidagi variant	O'zbek tilidagi variant(mutarjim va muharrir Ahmad Otaboy)
<p>Сантьяго знал: люди называют его «левантинцем», ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. Юноша, пока не побывал в Тарифе, и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство — мавры могут нагрянуть снова.(стр-19.)</p>	<p>Бу шамол унга таниш эди — одамлар буни “лаванта шамоли” дейишарди, чунки Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди. Бўзбола, ҳали Тарифда бўлмаган эса-да, Африка қирғоқлари жуда яқин эканига шубҳаланмасди.(Б-13.)</p>

Berilgan parchada Lavanta, O'rtayer dengizi, Tarif va Afrika joy nomlari berilgan. Bularning hammasi Arab Amirligi hududida joylashgan bo'lib, bugungi

kunda transkripsiya va transliteratsiyasi, ba'zilarining nomi ham o'zgarganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Masalan, asarda ta'riflangan **Tarif** hozirda Abu-Dabi Tarif deya yuritiladi. Tarif avvalgi nomi bo'lganligi uchun qo'shilgan, aslida hozirgi kunda u yer Abu-Dabi deb yuritiladi. Rus tili va o'zbek tilida bir xil yozilgani bilan urg'uning dinamikasi natijasida talaffuz, ya'ni transliteratsiya qismida o'zgarish bo'ladi. Rus tilida urg'u ikkinchi bo'g'inga tushadi va cho'ziq talaffuz qilinadi. Transliteratsiya jarayoniga uchragan joy nomi esa "Lavanta" rus tilida "леванта" tarzida berilgan. Lavanta aslida joy nomi bo'lib, hozirgi kunda tarixiy joy nomlaridan biri hisoblanadi, shuningdek, lavanta so'zi ko'pincha mashhur xushbo'y hidli gul nomiga ko'chgan. Asardan olingan parchada ko'rishimiz mumkinki, lavanta bu shamolning bir turidir. Ahmad Otaboy tarjima va tahririda rus tilidagi variantdan ko'ra ko'proq aniqroq tasvirlangan: ... *"лаванта шамолы" дейишарди, чунки Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди.* Demak, Lavanta joy nomi sifatida qadimda ishlatilganiga yana bir isbot bu qadimgi qabilalardan biri – marvlarning aynan ta'kidlanganligidir. Rus tilidagi variantda aynan O'rtayer dengizi aytilmasligi, shunchaki sharq ma'nosini ifodalovchi so'z borligi ko'zga yaqqol ko'rinadi: ...*ибо с востока, оттуда же, откуда он задувал, налетали орды язычников. - ... Ўртаер денгизининг шарқий қисмидан, Лавантадан келган маврларнинг елканларини кўтарган шу шамол эди.* Muharrir tahrir jarayonida joy nomlarining faqatgina transliteratsiya va transkripsiya usulidan tashqari aynan qayerda joylashgani yuzasidan ham alohida ma'lumot bergan va o'quvchi ko'proq tasavvurga ega bo'lishi maqsadida *Ўртаер* dengizini qo'shgan. Tabiiyki, ayni holat muharrirning kitobxon oldidagi mas'uliyatini yaxshi his qilishidan, shuningdek, so'z qo'llash mahoratidan darak beradi.

Asardan olingan yana bir parchaga e'tibor qaratar ekanmiz, muharrir transkripsiya usulidan oqilona foydalanganligini kuzatishimiz mumkin:

Rus tilidagi variant	O'zbek tilidagi variant(mutarjim va muharrir Ahmad Otaboy)
<p>Позавчера ты сказал, что мне, наверное, никогда не снились сны о дальних странствиях. Так вот, пятая обязанность каждого мусульманина — совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку.(стр-31.)</p>	<p>— Ўтган куни сен менга, тушингизга бирор марта узок бегона юртлар кирмаган экан, дединг. Билиб қўй, ҳар бир мусулмоннинг зиммасидаги бешинчи фарз — ҳаж сафарини амалга оширмоқдир. Бизнинг ҳар биримиз умримизда бир бор бўлса-да муқаддас Макка шаҳрини зиёрат қилишимиз шарт. (Б-22.)</p>

Parchada “a” unlisi transliteratsiyaga uchraganini ko`rishimiz mumkin. Rus va o`zbek tillari turli til oilasiga mansubligi sabab shunaqa nomutanosib tovush almashinishi hodisasi yuz bergan. Endi asli toponim qaysi tilga oidligi va qayerda joylashganligiga ahamiyat qaratadigan bo`lsak, bani bashariyatga birdek ma`lum va mashhur ushbu muqaddas maskan Arabistonda joylashgan bo`lib, arab tiliga xos toponim demakdir. مكة المكرمة Makkat ul-Mukarramah deya yuritiladi. Ma`lumki, arab tili grammatikasida unli tovushlarni ifodalashda unli tovushlarni ifodalashda uchta asosiy harakat: fatha, kasra, zamma yordam beradi. Grammatik qoidalariga binoan unli tovushlar faqatgina “a”, “i”, “u” ba`zan esa “o” tovushini ham ifodalaydi, Ko`rinib turibdiki, “e” tovushini ifodalashda qo`llaniladigan arab harakati yoki harfi mavjud bo`lmaganligi sababli aslida “Makka” tarzida talaffuz qilinishi talab qilinadi.

Asarda joy nomlari sifatida asosan Arabiston hududlari va Ispaniya atrofida joylashgan qishloqlar aks etgan. Bir-biridan tili va mentaliteti bilan ancha farq qiladigan, hatto, qarama-qarshi deya oladigan ikki millat vakillari va ular istiqomat qiladigan geografik joy nomlari tez-tez takrorlangan. Asar voqeligida xilma-xil sarguzashtlarning mavjudligi tabiiy ravishda turli toponimlarga murojaat qilishni taqozo qiladi. Binobarin, aksariyat hudud va mintaqa, shahar va qishloq nomlari qadimiy tarzda berilgan.

Xulosa. Xulosa shuki, muharrir toponimlar tahririda asosan soʻzning tashqi tomoniga eʼtibor qaratgan, transliteratsiya va transkripsiya usuliga murojaat qilganida soʻzning etimologik kelib chiqishi, geografik joylashuvi yuzasidan atroflicha maʼlumot berganligi tarjima asarning koʻp oʻqiladigan kitobga aylanishida yetakchi omil boʻlgan. Umuman, dunyo miqyosida, shu jumladan Oʻzbekistonda ham kompravistik hamda lingivistik yoʻnalishda tadqiq qilingan tarjimashunoslikka oid juda koʻp tadqiqot ishlari mavjud, biroq tarjima asarlar matnini tahrirlashga oid ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar deyarli yoʻq. Bu esa nashr qilinayotgan tarjima asarlarning sifatini oshirish va sohada yuzaga kelayotgan qator muammolarning oldini olishda toʻsiq boʻlmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- [1] Mirziyoyev Sh., «Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 22-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi,» *Xalq soʻzi*, t. 6952, № № 258., 22 dekabr 2017.
- [2] Сдобников В. В., «Принципы профессионального редактирования переводов,» *Вестник Воронежского государственного университета*, № 18, p. С.152–156, 2018.
- [3] Зверева Н. С., «Роль редактирования в процессе перевода,» *Полилингвистическая и транскультурные практики*, № 2, p. С. 115–120, 2009.
- [4] Вопияшина С. М. и Мурдускина О. В., «Обучение редактированию перевода как способ повышения качества подготовки лингвистов-переводчиков,» *Балтийский гуманитарный журнал*, № 1, p. С. 10–14, 2017.

журнал, т. 17, № 4, р. С. 176–179, 2016.

- [5] Щетинкова О. Г., «Использование алгоритмов в процессе редактирования текста перевода,» *Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики*, т. 12, № 2, р. С. 37–42, 2015.
- [6] Березовская Е. А. и Ильнер А. О., Редактирование письменных переводов: теория и практика, п. о. р. Л. И. Корнеевой, Ред., Урал: Министерство науки и высшего образования Рос. Федерации, 2019, р. 135 с.

PRINCIPLES OF RECONSTRUCTING ORIGINAL ART IN EDITING TRANSLATIONS

Barno BURANOVA

Shakhnoza SULTANOVA

Abstract. *In this scientific article, taking into account the common aspects of translation and editing criteria, the need to adhere to linguistic regularities and existing editing principles when editing literary translations from foreign languages, using the example of the Uzbek, English and Russian translations of the work "The Alchemist" as an example, issues such as clarifying the quality of editing, preserving the semantic nature of the text in the editing process, and suggestions and recommendations are presented to eliminate shortcomings that may arise during the editing process.*

Keywords: editor, correction, originality, translation quality, semantics, equivalent unit.